

DOI
УДК 756.075

*Юсупов А.Р.
студент*

*Научный руководитель: Галиуллин Т.Т., к.ф.н.
доцент*

*ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан»*

**К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»**

Аннотация. В статье рассмотрены значение и роль государственных программ в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики для населения. Охарактеризованы некоторые проблемы реализации государственной программы «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан», охарактеризованы перспективы решения данных проблем.

Ключевые слова: государственная программа, молодежная политика, физическая культура, спорт, государственное управление.

*Yusupov A.R.
student*

*Scientific supervisor: Galiullin T.T., Ph.D.
associate professor*

*Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Head
of the Republic of Bashkortostan*

**ON THE ISSUE OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE
IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM «DEVELOPMENT
OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND YOUTH POLICY IN THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN»**

Abstract. The article examines the importance and role of state programs in the field of physical culture, sports and youth policy for the population. Some problems of the implementation of the state program "development of physical culture, sports and youth policy in the Republic of Bashkortostan" are described, and prospects for solving these problems are described.

Keywords: state program, youth policy, physical education, sports, public administration.

Государственная программа – это инструмент государственного управления. Относится к документам стратегического планирования. Разрабатывается и принимается в целях устойчивого, планомерного развития РФ по отраслевому или территориальному (пространственному) принципу. Государственные программы являются важнейшими инструментами управления, которые позволяют правительствам решать социальные проблемы и способствовать целостному развитию.

В настоящее время в РФ утверждены 44 государственные программы, реализуется 41 государственная программа, на их выполнение запланировано около 70 % бюджета, они включают более 2000 показателей, и в их реализации задействовано более 80 органов государственной власти. Контроль за реализацией принятых государственных программ осуществляется посредством мониторинга.

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан можно охарактеризовать как динамичное и разнообразное. Этот регион России имеет богатую историю популяризации физической активности и формирования здорового образа жизни среди своего населения.

За прошедшие годы Башкортостан добился значительного прогресса в области физической культуры и спорта. Правительство реализовало различные программы и инициативы по развитию физического воспитания и привлечению молодежи к занятиям спортом. Результатом этих усилий стало создание многочисленных спортивных клубов, тренажерных залов и сооружений по всему региону.

Одной из ключевых целей молодежной политики в Башкортостане является обеспечение всестороннего развития молодежи, как умственного, так и физического. Правительство признало важность физического воспитания в воспитании подрастающего поколения и предприняло шаги по включению его в школьную программу. Занятия физкультурой являются обязательными в школах, и учащиеся поощряют к участию в различных спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Еще одним аспектом развития физической культуры и спорта в Башкортостане является поддержка талантливых спортсменов. В регионе воспитано множество спортсменов мирового класса, которые прославили Башкортостан на различных международных соревнованиях. Правительство оказывает финансовую поддержку и предоставляет тренировочные базы этим спортсменам, чтобы помочь им выступать на самом высоком уровне.

В последние годы Башкортостан также сосредоточился на организации крупных спортивных мероприятий. Регион успешно принимал национальные и международные турниры по различным спортивным дисциплинам.

Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» была утверждена в 2017 году [1].

Цели государственной программы: увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения Республики Башкортостан; повысить эффективность подготовки спортсменов в спорте высших достижений; обеспечить успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи.

В целом, государственная программа привела к значительному улучшению спортивной инфраструктуры региона. Для удовлетворения растущего спроса на занятия спортом были построены новые спортивные сооружения, включая стадионы, тренажерные залы и спортивные комплексы. Доступность и качество этих учреждений улучшились, предоставляя людям больше возможностей для занятий физической активностью.

Программа успешно повысила показатели участия населения в занятиях спортом и физической активностью. Благодаря реализации различных инициатив, таких как спортивные соревнования, учебные программы и мероприятия по работе с населением, все больше людей, особенно молодежь, были привлечены к активному участию. Это привело к тому, что население стало более активным и физически подготовленным.

Тем не менее, в результате проведенного анализа были выявлены следующие проблемы реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан»:

1. Недостаточное развитие спортивной инфраструктуры по причине устаревания материально-технической базы имеющихся спортивных комплексов, недостаточного участия частного бизнеса в реализации государственных программ и проектов.

2. Риск недофинансирования государственной программы по причине сложного характера внешней среды реализации государственной программы, неполного освоения финансовых средств.

3. Недостаточно эффективная пропаганда развития физической культуры и спорта по причине слабого внимания региональных и муниципальных органов власти к просвещению населения.

4. Недостаточно эффективная молодежная политика по причине слабого вовлечения молодежи в реализацию государственной программы.

Для устранения выявленных проблем предлагаются следующие мероприятия:

1. Развитие программы поддержки местных инициатив в рамках реализации государственной программы. Разработка программы поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан, направленной на популяризацию физической культуры и спорта, имеет существенное

значение для стимулирования роста и развития региона. Общая схема реализации программы поддержки местных инициатив в сфере физической культуры и спорта включает в себя следующие этапы: формирование идеи (например, благоустройство спортивной площадки села); обсуждение идеи на уровне муниципалитета; принятие решения о целесообразности проекта инициативной группой жителей; проведение собрания (определение суммы, занесение в протокол); формирование заявки от инициативной группы при участии администрации муниципального образования; направление заявки в Республиканскую конкурсную комиссию ППМИ; получение финансирования от Республики; проведение конкурса среди подрядчиков; контроль со стороны инициативной группы хода выполнения работ (благоустройства спортивной площадки села).

2. Внедрение алгоритма комплексной оценки бюджетных рисков. Эффективная оценка бюджетных рисков имеет ключевое значение для успешной реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан». Государственные программы часто предполагают значительные вложения государственных средств и требуют тщательного финансового планирования для обеспечения их успешного выполнения. Однако бюджетные риски могут возникать из-за различных внутренних и внешних факторов, которые могут негативно повлиять на результаты этих программ. Важно эффективно оценивать эти риски и управлять ими, чтобы минимизировать финансовые потери и достичь целей программы в рамках выделенного бюджета и сроков. В связи с этим необходим комплексный алгоритм оценки бюджетных рисков для предоставления лицам, принимающим решения, надежной информации для принятия обоснованных решений.

3. Вовлечение общественности в контроль реализации государственной программы. Вовлечение общественности в мониторинг реализации государственных программ имеет важное значение для обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности. В случае государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» вовлечение общественности может сыграть решающую роль в поощрении активного участия населения, решении возникающих проблем и повышении эффективности реализации программы.

4. Проведение информационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи Республики Башкортостан.

Гиподинамия и нездоровый образ жизни стали основными проблемами молодежи во всем мире, приводя к многочисленным проблемам со здоровьем и ухудшению качества жизни. В Республике

Башкортостан, регионе с богатым культурным наследием и разнообразным населением, этим вопросам уделяется значительное внимание

Основными целями информационной кампании являются следующие: повышать осведомленность о преимуществах физической активности и спорта; поощрять молодежь вести активный образ жизни и заниматься спортом; информировать молодежь о важности здорового питания и ведения здорового образа жизни; способствовать доступности спортивных сооружений и возможностей в регионе.

Целевой аудиторией данной информационной кампании является молодежь Республики Башкортостан в возрасте от 15 до 34 лет. Эта возрастная группа представляет собой критический этап физического и когнитивного развития, что дает прекрасную возможность привить здоровые привычки и позитивное отношение к физической активности.

Планируется, что проект мероприятий совершенствования государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» принесет следующие социально-экономические эффекты: обеспечение для населения возможности сделать выбор тех объектов спортивной инфраструктуры, которые они хотят модернизировать или благоустроить; сокращение вероятности возникновения финансовых рисков реализации государственной программы; рост удовлетворенности населения от участия в реализации государственной программы; повышение осведомленности молодежи о важности физической культуры, спорта и здорового образа жизни; повышение уровня участия молодежи в различных видах спорта и физической активности; рост популярности спортивной индустрии в Республике Башкортостан; снижение уровня социальных проблем, таких как преступность, злоупотребление психоактивными веществами и малоподвижный образ жизни среди молодежи.

Таким образом, эффективная реализация государственных программ в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики имеет существенное значение для населения. За счет реализации данной программы можно добиться роста удовлетворенности населения государственными органами власти, скоординировать молодежную политику и т.д.

Использованные источники:

1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 г. № 613 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан» (с изменениями на 24 апреля 2023 года) [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/446619032> (дата обращения: 22.12.2023).